

भविष्यकालीन शिक्षक प्रशिक्षणातील आव्हाने, मर्यादा व उपाय

Principal Dr. Anil Narayan Nighot

Dr. M. A. Khan B. Ed. Collage, Manchar

Email – anilnighot2012@gmail.com

Paper Received On: 20 NOVEMBER 2025

Peer Reviewed On: 24 DECEMBER 2025

Published On: 01 JANUARY 2026

Abstract

भावी पिढी घडविण्यासाठी काळाप्रमाणे अभ्यासक्रम, मूल्यमापन प्रक्रियेसाठी विद्यापीठीय धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी व सेवा प्रशिक्षण निश्चित केल्याशिवाय भावी शिक्षक प्रशिक्षण पुन्हा नावारूपाला येणार नाही. विद्यार्थी व अध्ययन केंद्रित अध्यापन कसे करावे? याचा गुरुमंत्र देणारे विद्याननिष्ठ व ज्ञानोपासनेची प्रेरणा देणारे प्रशिक्षण हवे आहे. आताचा समाज विज्ञान व मानसशास्त्र यांची सांगड घालून विद्यार्थ्यांची सामाजिकता व मानसिकता परिस्थिती पाहून त्यांना घडविणारे शिक्षक तयार करणे गरजेचे आहे. भावी शिक्षक प्रशिक्षणातील अडचणी, आव्हाने, मर्यादा व सूत्रे तसेच विषय ज्ञानाची कठोर पूर्व चाचणी, प्रवेशपूर्वी मुलाखतीतून व्यक्तिमत्व पडताळणी, तंत्रज्ञानयुक्त साधन हाताळणीतील सुलभता व शिक्षकी पेशाची मनापासून आवड न राहिल्यास सध्या काही शिक्षकांमुळे होत असलेली पवित्र शिक्षण क्षेत्राची बदनामी वाढतच जाईल. डी.टी.एल.एड., बी.एड. व एम.एड. या पदव्यांबरोबरचा आपली कर्तव्यदक्षता वाढविणारा शिक्षक घडविणारे शिक्षक प्रशिक्षक मागदर्शक प्राध्यापक असतील तर गुणवान पिढी वाढण्यास हातभार लागेल.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे भावी काळात शिक्षक विद्यालय-महाविद्यालयांचे मुल्यांकनाचे, शिक्षक व प्रशिक्षकांच्या कामाचे मूल्यमापन करून ते त्यांच्या बढती, श्रेणी व वेतनाशी निगडित केल्यास अनेकांना प्रेरणा, प्रोत्साहन मिळून करायचे म्हणून करायचे ही वृत्ती मागे पडून अध्ययन, अध्यापन व भौतिक सुविधांचा दर्जा व वापर वाढेल. यासाठी एन.सी.टी.ई., यु.जी.सी., विद्यापीठ, महाविद्यालये व शासन या सर्वात समन्वय, एकसूत्रीपणा व संशोधनात वाव देऊन त्यातील निष्कर्ष व उपायांचा स्वीकार केल्यास शिक्षक प्रशिक्षण उच्च दर्जास पोहोचेल.

शिक्षक प्रशिक्षण म्हणजे औपचारिक व अनौपचारिक कृती – अनुभवांचा साठा जो व्यक्तीस प्राप्त करण्यासाठी व व्यावसायिक जबाबदारी ओळखण्यास मदत करतो. प्राचीन काळापासून भारतात गुरु-शिष्य परंपरेतून ज्ञान व माहिती तसेच अनुभवांचे संक्रमण गुरुकडून शिष्यात होईल व ते शिष्य गुरु बनल्यानंतर पुढे संक्रमित होत असे. यात नालंदा, तक्षशिला, काशी ही विद्यापीठे पुढे होती. नंतर मोघल काळ व इंग्रज कालखंडात ही पद्धत मागे पाडून 1881 चा हंटर आयोग शिफारशीद्वारे शिक्षक

प्रशिक्षणास सुरुवात झाली. एम.टी.सी. परीक्षा 1899, एल.डी. परीक्षा 1904 या शासन आदेश, कलकत्ता विद्यापीठ आयोग, हर्टोग समिती 1929, विद्यापीठ आयोग 1949, माध्यमिक आयोग 1952-53, कोठारी आयोग 1946, 1896चे नवीन शैक्षणिक धोरण तसेच एन.सी.टी.ई. व यु.जी.सी. यांनी त्यास हातभारच लावला.

आजचा व भविष्याचा विचार करता अनुत्साहामुळे शिक्षक प्रशिक्षणापुढे प्रचंड आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. देशाची पिढी घडविण्यासाठी जबाबदारी असणारा शिक्षक भविष्यातील वेतन, राजकीय हस्तक्षेपाचा विचार करून हतबल झाला असून या क्षेत्रात येणारेही त्यामुळे अनुत्सुक आहेत. सध्या इलेक्ट्रॉनिक युग असून अनेक दृक-श्राव्य संसाधनांनी अध्ययन – अध्यापनात क्रांती घडत असूनही जीवन जगण्यास सध्याचे शिक्षण व अभ्यासक्रम अपुते ठरत असल्याने त्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

अ) भविष्यकालीन शिक्षण प्रशिक्षणातील अडचणी –

- 1) बंद पडू लागलेली शिक्षण महाविद्यालये – यामुळे गावालगतची शिक्षक प्रशिक्षणाची सोय बंद होवू लागल्याने इच्छा असूनही आर्थिक परिस्थिती व वेळे अभावी प्रशिक्षण घेणे अवघड झाले.
- 2) शिक्षण महाविद्यालयातील कारभार – राजकीय पुढाऱ्यांच्या शिक्षण महाविद्यालयातील कारभारामुळे तेथील प्रवेश कमी होऊन आवक पडल्याने दुर्लक्ष वाढू लागले आहे.
- 3) गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षकांचा अभाव – अनेक महाविद्यालयात नेट-सेट, सहाय्यक प्राध्यापकांची गरज असून नावापुरते एक दोन प्राध्यापक व अप्रशिक्षितांकडून कामकाज होत असल्याने गुणवत्ता व दर्जा घसरला जाईल.
- 4) विद्यार्थी – प्रशिक्षणार्थी अनुपस्थिती – वाढत्या अनुपस्थितीवर थम अनिवार्य केला तरी कोठेही थम मशीन न बसविल्याने अनुपस्थिती वाढतच असून केवळ परीक्षार्थी तयार होत आहेत.
- 5) संसाधनाचा अभाव – प्रवेश व उत्पन्न दोन्हीही घटल्याने नवीन खरेदी व कल्पनांना वावच उरला नसून कार्यशाळा, सेमिनार, साहित्य खरेदी घटत जाणार आहे.
- 6) प्रशिक्षणास विद्यालये उपलब्ध न होणे – सध्या आमच्याकडे परीक्षा चालू आहेत, आमचा वेळ फुकट जातो, कार्यक्रम अशा सबबीवर विद्यालये मिळणे अशक्य झाले आहे व होत राहिल.
- 7) अनुत्सुक प्रशिक्षणार्थी – सध्या शिक्षक पेशा बाबत प्रचंड अनास्था पुढेही वाढण्याची शक्यता असून काहीच नाही तर बी.एड., एम.एड. करू अशा वृत्तीचे अनुत्सुक प्रशिक्षणार्थी वाढत आहे.

ब) आव्हाने -

- 1) तंत्रज्ञान कुशन प्रशिक्षकांची अनुपलब्धता – आज ई युगात आवश्यक मोबाईल, इंटरनेट, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लास, प्रोजेक्टर यांचा काळ असूनही ते हाताळणारे त्यांचे प्रशिक्षण देणारे प्रशिक्षक उपलब्ध नसल्याने हे आव्हान शिक्षक प्रशिक्षणापुढे उभे आहे.
- 2) काळाप्रमाणे ज्ञान अद्ययावत ठेवणाऱ्या प्रशिक्षकांची अनुपलब्धता – ज्ञानाच्या कक्षा क्षणोक्षणी रुंदावत असून माहितीची वाढती देवाण-घेवाण भावी शिक्षकांपर्यंत पोहोचविणारे प्रशिक्षकांची उपलब्धता हे भविष्यकालीन शिक्षक प्रशिक्षणापुढील आव्हान आहे.
- 3) शिक्षक प्रशिक्षण प्रवेश – सध्या बंद व चालू स्थितीतील शिक्षण महाविद्यालयातील प्रवेश पाहता पुढे किती चालू राहतील याची शास्वती नसल्याने प्रवेशासाठी मोहून राबविणारे शिक्षक प्रशिक्षण हवेत.
- 4) भौतिक सुविधा पुरवठा – प्रवेश कामी त्यात फी जमा होण्यातील दिरंगाईमुळे आर्थिक नियोजन बिघडून गेल्याने आहेत त्यास संधनाचा वेळ काढू प्रवृत्ती वाढत आहे.
- 5) प्रशिक्षकांस मानधन – अनेक ठिकाणी आजच अनेक महिने वेतन नसल्याने उत्तम प्रशिक्षक प्राध्यापक महाविद्यालये सोडून देत असून भविष्यात हे एक प्रमुख आव्हान असून त्यातून दर्जा घटत आहे.
- 6) प्रशिक्षकांस उत्तेजनाचा अभाव – उत्तम ज्ञानात्मक सहाय्यक प्राध्यापक उपलब्ध असणे महाविद्यालयाचे भूषण असताना उत्तेजन, प्रेरणा व खर्चाच्या अभावाने त्यांच्यातील उर्मी, उर्जा व सृजनशीलता यांस वाव मिळणे पुढे कठीण होत जाईल.
- 7) प्रशिक्षणार्थींचे तुटपुंजे विषय ज्ञान – सध्या पदवी-पदव्युत्तर शिक्षण घेवूनही आपापल्या विषयांचे विद्यार्थी प्रशिक्षणार्थींकडे तुटपुंजे ज्ञान असल्याने प्रशिक्षकांपुढे समस्या वाढत आहेत.

क) मर्यादा –

- 1) अभ्यासक्रम रचना - सध्याच्या प्रशिक्षण अभ्यासक्रमात सर्व बाबींचा समावेश असला तरी उद्योजकता विकासावर अधिक भर दिल्यास एम.एड्. नंतर काय? हा प्रश्न सुटून किमान उद्योजकता वाढीस लागून उदरनिर्वाहाची सोय होईल.
- 2) कालावधी – एन.सी.टी.ई.च्या नियमानुसार बी.एड्., एम.एड्. अभ्यासक्रम दोन वर्षांचा झाल्याने पदवी मिळविण्याचा कालखंड वाढून एन उमेदीचा एवढा काळ घालविणे चिंता वाढविणारे आहे.
- 3) कौशल्य विकसनातील सातत्याचा अभाव – पाठांतील सूक्ष्म कौशल्य विकास, इतर पाठ व प्रात्यक्षिक कार्य यांचे गुण पाहता श्रम व लागणारा वेळ आणि गुण यांचा मेळ बसणे आवघड झाले आहे.
- 4) मुख्यमापनातील उणीवा – प्रशिक्षणार्थींना प्रत्यक्ष काम करताना गुण दिले गेल्यास समन्याय पद्धतीने गुण वितरण होवून प्रशिक्षणार्थी दक्ष राहतील.

- 5) शासकीय धोरण व अंमलबजावणीतील कठोरता : सध्या विषय व धोरणांच्या अंमलबजावणीत सातत्य नसल्याने प्रशिक्षण व प्रशिक्षणावर विपरीत परिणाम होत आहे व वाढत जाईल.
- 6) सेवा शाश्वती नसणे : शिक्षक प्रशिक्षक व प्रशिक्षणार्थी या दोघांचीही सेवेत कायम राहण्याची व वेतनाची शाश्वती नसल्याने मानसिक शांतता ही मोठी मर्यादा आहे.
- 7) संस्था चालकांची मनमानी – परस्पर आपले निर्णयाचा शिक्षक महाविद्यालये व त्यातील प्राचार्य, प्राध्यापक, प्रशिक्षणार्थींना राबवून घेतले गेल्याने नियोजनात सातत्य राहणे अवघड झाले आहे.

ड) उपाययोजना –

- 1) गुणवत्ता सुधारणीकडे लक्ष देणे - भावी शिक्षण प्रशिक्षणासाठी गुणवत्ता सुधारण्याकरिता प्राध्यापक व प्रशिक्षणार्थींना भौतिक सुविधा, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फरन्स व परिसंवाद यातूनही प्रशिक्षणाची आवश्यकता असून त्यामुळे दर्जा सुधारेल म्हणून अनिवार्य करावे.
- 2) प्रात्यक्षिक कामाचे दिग्दर्शन – अभ्यासक्रमातील प्रात्यक्षिक काम प्रत्यक्ष आणि समोरासमोर करून घेतल्यास त्याचा दर्जा वाढून उणिवा कमी होवून मुल्यामापन सोपे होईल.
- 3) शासनाने सेवा हमी देणे – बी.एड., एम.एड. झालेल्यांस शासनाने सेवा हमी, बेरोजगार भत्ता देवू केल्यास या क्षेत्राकडे हुशार विद्यार्थ्यांचा कल वाढून उत्तम शिक्षक तयार होतील.
- 4) मूल्यमापन प्रक्रिया सुधारणे – मूल्यमापन करताना व्हिडिओ चित्रण, थम मशीनद्वारे उपस्थिती पुरावा व प्रत्यक्ष कामाद्वारे मूल्यमापन केल्यास प्रशिक्षणार्थींना योग्य न्याय मिळेल.
- 5) जीवन जगण्यास सक्षम अभ्यासक्रम निर्मिती करणे – सध्याचे शिक्षण पुस्तकी असून जीवन जगण्यास अपुरे असल्याने जीवनदायी अभ्यासक्रमाची निर्मिती व्हावी.
- 6) अत्याधुनिक सोयी-सुविधा पुरविणे- शिक्षक प्रशिक्षकांस ज्ञान अद्ययावत ठेवण्यासाठी वायफाय, ई ग्रंथ, सुसज्ज संगणक कक्ष, ई-नियतकालिके, सुसज्ज ग्रंथालये, अभ्यासिका अशा सुविधा अनिवार्य कराव्यात.
- 7) संस्था चालकांचा हस्तक्षेप टाळणाऱ्या उपाययोजना कराव्यात- महाविद्यायीन कामकाज, समाजसेवा शिबीर, स्नेहसंमेलन, शाळा यातील संस्था चालकांचा हस्तक्षेप व निर्णयावर प्रभाव टाकणे थांबविण्यासाठी नियमावली तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी.

सारांश –

शिक्षक-प्रशिक्षण आज अनेक आव्हाने घेऊन वाटचाल करीत आहे. त्यांना सामोरे जावून एकतेसह प्रशिक्षणार्थी व प्राध्यापकांनी संघटनशील प्रयत्नांची जोड दिल्यास परिश्रमपूर्वक आपले कर्तव्य पार पाडल्यास व आपल्या कामाप्रती श्रद्धा, विश्वासाचे पाठबळ याद्वारे आव्हाने दूर करता येतील.

विद्यापीठ, एन.सी.टी.ई., यु.जी.सी. व शासन यांनी ठोस निर्णयाद्वारे धोरण, अंमलबजावणी केल्यास शिक्षक प्रशिक्षण पुन्हा उज्वल भविष्याकडे वाटचाल करील.

संदर्भसूची :

बापट, भा. गो. (1996) मूल्यमापन आणि संख्याशास्त्र. पुणे: व्हिनस प्रकाशन

भिंताडे, वि. रा. (2009) शैक्षणिक संशोधन पद्धती. पुणे: नित्यनूतन प्रकाशन

Challenges Faced by Trainee Teachers during Teaching Practicum – International Journal of Research and Innovation in Social Science

Teacher Training in India: Challenges and Opportunities | Education for All in India

https://www.researchgate.net/publication/379899178_Teacher_Education_in_India_Challenges_and_Suggestions